

English version below

Ecce Agnus Dei

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 458 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1496-99

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 82,5 x 50 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Narodni Muzej](#) (Belgrado, Serbia)

Nº inventario en colección actual: 1100

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaron el tríptico del *Bautismo de Cristo* que presidió el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Cuando, en 1659, se fabricaron nuevos retablos para este espacio, el tríptico del *Bautismo de Cristo* hubo de ser desmantelado, pero sus tablas se integraron en el nuevo ensamblaje. De hecho, cuando, en el siglo XVIII, Antonio Ponz visitó la cartuja, señaló que, en el retablo del lado del Evangelio, se conservaban “sus antiguas pinturas, y son cinco”. El erudito castellanense se sintió entusiasmado por la calidad de este conjunto: “Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo”. Su interés por él lo condujo a buscar información sobre el mismo en el archivo de la cartuja, donde recuperó los siguientes datos: “Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís”.

Estos datos han sido el fundamento para un largo y productivo debate historiográfico que atañe,

por una parte, a la localización de las cinco pinturas (que, como tantas obras de arte de la cartuja burgalesa, salieron, como veremos, del lugar para el que habían sido creadas en el contexto de la Guerra de la Independencia) y, por otra parte, a la identificación de ese “Maestro Juan Flamenco” que, según constaba documentalmente, había sido su autor. La segunda cuestión quedó dirimida cuando, 1979, Jozef de Coe y Nicole Reynaud lo identificaron de manera incontestable con Juan de Flandes, el pintor flamenco que, desde 1496, estuvo al servicio de la reina Isabel la Católica (que, bien conocida como impulsora de las obras de finalización de la cartuja de Miraflores, habría sido la comitente de este retablo: de hecho, la realización del tríptico del *Bautismo de Cristo* en la cartuja coincide estrictamente en el tiempo con la fabricación del retablo mayor de la cartuja por parte del escultor Gil de Siloe y del pintor Diego de la Cruz). En cambio, la primera cuestión solo pudo resolverse cuando, a principios del siglo XXI, se encontró en Belgrado la quinta y última tabla del conjunto (lo que hizo posible, además, plantear sobre bases firmes la reconstrucción del mismo, que hasta entonces había sido objeto de distintas propuestas). De sus cinco tablas, solo la tabla central y titular (*Bautismo de Cristo*) permanece en España, encontrándose, en la actualidad, tras su paso por distintas colecciones particulares, en la colección de Juan Abelló. Las tablas laterales se encuentran en museos de Estados Unidos (*Nacimiento de san Juan Bautista*), de Serbia (*Ecce Agnus Dei*), de Suiza (*Decapitación de san Juan Bautista*) y de Bélgica (*Venganza de Herodías*). En 2010, una [exposición](#) celebrada en el Museum Mayer van den Bergh de Amberes permitió reunir las cuatro tablas de las alas, pero nunca ha habido la ocasión para reunir de nuevo todo el conjunto.

Pese a que tanto la evidencia documental como el análisis formal señalan de manera incontestable a Juan de Flandes como el autor del tríptico del *Bautismo de Cristo* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, existe cierto debate sobre la posible participación en el mismo de Michel Sittow, otro pintor nórdico al servicio de la reina Isabel la Católica (en este caso, desde 1492), el cual podría haber participado en el dibujo preparatorio e, incluso, en las primeras fases de ejecución, especialmente en la tabla del *Bautismo de Cristo*, pero también en la tabla del *Ecce Agnus Dei*, como argumenta Weniger.

La posible participación de Sittow en este conjunto y la estrecha relación del mismo con el entorno cortesano entroncan con otra cuestión de interés relacionada con esta obra: los análisis técnicos de su soporte han podido determinar que la madera de roble del Báltico empleada para su fabricación procede del mismo árbol que la que se empleó para la fabricación del soporte de la copia del tríptico de Miraflores de Rogier van der Weyden que perteneció a Isabel la Católica (se cita en la almoneda de sus bienes que se llevó a cabo en Toro en febrero de 1505) y que acabó en la Capilla Real de Granada, aunque una de sus tablas se encuentra actualmente en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York ([Aparición de Cristo a Su Madre](#)). Evidentemente, esta copia solo pudo realizarse en la propia cartuja de Miraflores al tiempo que Juan de Flandes estaba trabajando allí, pero los estudiosos discuten si se trata de una obra de Juan de Flandes o de Michel Sittow (y, en este caso, al tratarse de una copia, los rasgos individuales de estilo se difuminan, lo que dificulta su adscripción).

Centrándonos de nuevo en el tríptico del *Bautismo de Cristo*, si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, traído de los Países Bajos en 1495, que el tríptico del *Bautismo de Cristo* estuvo inicialmente en el altar del lado de la Epístola.

Sus tablas no se mencionan entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, pero el interés de Fritz Mayer van den Bergh, el coleccionista de Amberes que en 1899 adquirió la *Venganza de*

Herodías, por conocer la procedencia de las obras que compraba nos permite confirmarlo: esta tabla, junto con otra del mismo conjunto, había sido adquirida a mediados del siglo XIX en Burdeos por Tanneguy Duchâtel (1803-1867), conde Duchâtel, no está claro si al propio general Darmagnac, que falleció en 1855, o a los herederos del general Darmagnac. Estas noticias confirman que el conjunto, que, tal y como lo demuestran las medidas de sus tablas (consistentes con las del retablo de 1659 en que fueron reubicadas), había pertenecido originalmente a la cartuja de Miraflores, fue expoliado por el general Darmagnac.

El *Ecce Agnus Dei* fue la última tabla del conjunto en ser identificada. Susan Urbach, que tuvo noticia de él a partir de testimonios fotográficos, lo dio a conocer en 2001, reconociéndolo como obra de Juan de Flandes y como parte del tríptico del *Bautismo de Cristo* de la cartuja de Miraflores. Gracias a su publicación, pudo ser localizado en los fondos del Narodni Muzej de Belgrado en 2003. El hecho de que en su reverso figure una anotación con el número 54 vincula su devenir material al de la *Decapitación de san Juan Bautista* de Ginebra, en cuyo reverso figura una anotación con el número 53, lo que indicaría que las dos tablas formaron parte de una misma venta, que, por desgracia no ha podido ser identificada. El general Darmagnac debió deshacerse de ellas en una fecha temprana, pero, a diferencia de lo que ocurre con la *Decapitación de san Juan Bautista de Ginebra*, de la que se tienen noticias desde la primera mitad del siglo XIX, del *Ecce Agnus Dei* de Belgrado no se tienen noticias hasta los umbrales del siglo XX, cuando se la encuentra en el Imperio austrohúngaro.

Hacia 1900 era propiedad de Arthur Löfkovits (1863-1935), un joyero judío húngaro natural de Nagyvárad (en la actualidad, Oradea, en Rumanía) que se había establecido en Debrecen, en Hungría, y que era un apasionado coleccionista. En 1902, cedió parte de su colección a esta ciudad para posibilitar la fundación de un museo municipal / Városi Múzeum (la cesión se hizo en parte en calidad de donación y en parte en calidad de depósito). El museo se instaló inicialmente en unas salas de una institución educativa, hasta que, en 1905, el propio Löfkovits adquirió un edificio para alojarlo. Ese mismo año, con ocasión de la apertura de la nueva sede de la institución, Löfkovits depositó nuevas obras, entre las que, aparentemente, se encontraría la pintura que aquí nos interesa (el documento no es lo suficientemente explícito y, por otra parte, parece ser que Löfkovits depositaba objetos que luego retiraba). En cualquier caso, su temprana presencia en el museo municipal está atestiguada por testimonios fotográficos. En 1920, el empresario Frigyes Déri (1852-1924) donó su colección a la ciudad de Debrecen, que, de inmediato, acometió la construcción de un edificio para convertirlo en sede del nuevo museo municipal que, con ocasión de su apertura en 1930, pasó a llamarse Déri Múzeum (de detrimento del reconocimiento de la contribución de Löfkovits). En la guía del reubicado museo publicada ese año consta de manera clara la pintura que aquí nos interesa. En 1940 el gobierno municipal de Debrecen acordó restituir una serie de objetos que, en su día, habían sido depositados en el museo municipal por Löfkovits a su hija Josefa. La restitución se hizo efectiva en 1948. Para entonces, la familia había emigrado a Estados Unidos. No estamos seguros de que la tabla de Juan de Flandes, que seguía sin contar con atribución de ningún tipo, llegara a cruzar el Atlántico, pues en Estados Unidos habría encontrado, sin duda, una mejor salida comercial. Lo único que sabemos es que fue adquirida por el Narodni Muzej de Belgrado en 1963 con la mediación de cierto Italo di Franco, miembro de la embajada italiana en Belgrado. Gracias al artículo publicado por Urbach en 2001, la tabla pudo ser identificada en 2003.

Descripción

Cuando Juan de Flandes pintó el tríptico del *Bautismo de Cristo* en la propia cartuja de Miraflores entre 1496 y 1499, se encontraba ya allí el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que presidía el otro altar del coro de los legos, por lo que Juan de Flandes se atuvo al modelo tipológico de este: panel central que alberga una única escena (en este caso, el *Bautismo de Cristo*) flanqueado por paneles laterales que albergan dos escenas superpuestas. Se trata de un modelo no demasiado habitual en la pintura flamenca que, no

obstante, tiene como referente prestigioso el tríptico de la *Santa Cena* de Dirk Bouts de la Sint-Pieterskerk de Lovaina. Mientras que en el tríptico del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina las escenas de las alas están pintadas en un panel único en cuyo reverso se disponen grandes figuras en grisalla, en el tríptico de Juan de Flandes las escenas de las alas están pintadas en paneles independientes que irían encajados en una montura y en cuyo reverso se pintó una imitación de mármol (lo que, hasta la reciente identificación de todas las tablas y su exhaustivo análisis técnico, dificultó determinar la posición exacta de cada panel en el conjunto).

El *Ecce Agnus Dei* sería el panel inferior del ala izquierda. Tras el desmantelamiento del tríptico y el reaprovechamiento de sus paneles en el retablo de 1659, es posible que se reubicara en el encasamiento de la cara posterior del ático, que mira hacia el coro de los monjes, aunque no nos consta que esto haya sido comprobado mediante el cotejo de las medidas. Desde luego, Ponz afirmó haber visto las cinco tablas del retablo primitivo y este encasamiento sería el único en el que el *Ecce Agnus Dei* podría haber encontrado acomodo. En esta tabla se representa el ministerio de san Juan Bautista: en concreto, el pasaje narrado en Jn, 1, 29 en el que el Precursor, al ver pasar a Cristo, se lo señala a sus discípulos y les dice "He aquí el Cordero de Dios" (*Ecce Agnus Dei* en latín) para poner de manifiesto su superioridad. Domina la composición la figura solemne de san Juan Bautista, que, situada en el centro, señala con el dedo índice de su mano derecha a Cristo, representado, a sus espaldas, en segundo plano. Se establece un claro contraste entre la mitad izquierda del cuadro, poblada por los discípulos de san Juan Bautista que, sobre un fondo rocoso, reciben con reverencia su anuncio, y la mitad derecha del cuadro, dominada por un paisaje abierto al fondo del cual se ve el río Jordán, en la que se encuentra la figura ensimismada de Cristo, que parece estar encaminándose hacia en río y que, de hecho, está arremangando su túnica como preparándose para meterse en el agua, allanando, de esta manera, el camino hacia el siguiente episodio del tríptico: el *Bautismo de Cristo* de la tabla central y titular. Resulta, cuando menos, llamativo el contraste entre el tipo físico de Cristo en esta tabla y en la subsiguiente en que se representa su bautismo: aquí es un hombre maduro, con barba poblada y con melena corta, mientras que en la escena siguiente es un hombre joven, con barba apenas nacida más allá de la perilla y con melena larga.

Ubicaciones

- 1963

MUSEO

[Narodni Muzej, Belgrado \(Serbia\)](#)

- 1948

COLECCIÓN PRIVADA

[Herederos de Arthur Löfkovits, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1905 - 1948

MUSEO

[Városi Múzeum / Déri Múzeum, Debrecen \(Hungria\)](#)

- 1905

COLECCIÓN PRIVADA

[Arthur Löfkovits, Debrecen \(Hungria\)](#)

- 1810

EXPOLIO

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

• 1499 - 1810

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-147 y 150-154.
- URBACH, Susan (2001): "An Ecce Agnus Dei Attributed to Juan de Flandes. A Lost Panel from a Hypothetical Altarpiece", *Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen*, pp. 188-207.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katolischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-204 y 205.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Ecce Agnus Dei

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 458 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1496-99

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 32.48 x 19.69 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Juan Bautista](#)

Provenance: [Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Narodni Muzej](#) (Belgrado, Serbia)

Inventory number in current collection: 1100

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Baptism of Christ* that presided over the altar on the north side of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. When, in 1659, new altarpieces were made for this space, the triptych of the *Baptism of Christ* had to be dismantled, but its panels were integrated into the new structure. In fact, when, in the 18th century, Antonio Ponz visited the Charterhouse, he pointed out that, in

the altarpiece on the north side, there were still preserved 'sus antiguas pinturas, y son cinco' (its old paintings, and they are five). The scholar from Castellón was enthusiastic about the quality of this ensemble: 'Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo" (I would be happy if you could see the beauty and permanence of the colours, the finishing of everything and the great expression of the figures in that style that we regularly attribute to 'Lucas de Olanda' [Lucas van Leyden] because of the ignorance we have of other masters who surpassed him in his time). His interest in it led him to search for information about it in the Carthusian monastery's archives, where he recovered the following data: 'Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís' (Here I have found the name of the person who did these paintings in one of the entries of the monastery, and it says that the painting of the Baptism of the choir of the lay brothers was begun by 'Maestro Juan Flamenco' [Master John the Fleming] in this monastery in the year 1496 and that he finished it in 1499, and that it costed, without counting the food he was given, twenty-six thousand seven hundred and thirty-five *maravedís*).

These data have been the basis for a long and productive historiographical debate concerning, on the one hand, the location of the five paintings (which, like so many works of art of the Burgos Charterhouse, left, as we shall see, the place for which they had been created in the context of the War of Independence) and, on the other hand, the identification of the 'Master John the Fleming' who, according to the documentary evidence, had been their author. The second question was settled when, in 1979, Jozef de Coo and Nicole Reynaud identified him incontestably with Juan de Flandes, the Flemish painter who, from 1496, was in the service of Queen Isabella the Catholic (who, well known as the promoter of the works of completion of the Charterhouse of Miraflores, would have been the commissioner of this altarpiece): in fact, the realisation of the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse strictly coincides in time with the making of the high altarpiece of the Charterhouse by the sculptor Gil de Siloe and the painter Diego de la Cruz). On the other hand, the first question could only be resolved when, at the beginning of the 21st century, the fifth and last panel of the ensemble was found in Belgrade (which also made it possible to establish a firm basis for its reconstruction, which until then had been the subject of various proposals). Of its five panels, only the central and main panel (*Baptism of Christ*) remains in Spain, and is currently in the collection of Juan Abelló, after passing through various private collections. The side panels are in museums in the United States ([Birth of St John the Baptist](#)), Serbia (*Ecce Agnus Dei*), Switzerland ([Beheading of St John the Baptist](#)) and Belgium ([Revenge of Herodias](#)). In 2010, an [exhibition](#) held at the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp brought together the four wing panels, but there has never been an opportunity to reunite the whole set.

Although both documentary evidence and formal analysis point incontestably to Juan de Flandes as the author of the triptych of the *Baptism of Christ* in the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, there is some debate about the possible participation of Michel Sittow, another Nordic painter in the service of Queen Isabella the Catholic (in this case, from 1492), who could have participated in the preparatory drawing and even in the first phases of execution, especially in the *Baptism of Christ* panel, but also in the *Ecce Agnus Dei* panel, as Weniger argues.

Sittow's possible participation in this ensemble and its close relationship with the courtly environment are linked to another question of interest related to this work: technical analyses of

its support have been able to determine that the Baltic oak wood used for its manufacture comes from the same tree that was used for the manufacture of the support of the copy of the Miraflores triptych by Rogier van der Weyden that belonged to Isabella the Catholic (it is mentioned in the auction of her goods that took place in Toro in February 1505) and that ended up in the Royal Chapel of Granada, although one of its panels is currently in The Metropolitan Museum of Art in New York ([Apparition of Christ to His Mother](#)). Evidently, this copy could only have been made in the Carthusian monastery of Miraflores itself at the time when Juan de Flandes was working there, but scholars debate whether it is a work by Juan de Flandes or by Michel Sittow (and, in this case, since it is a copy, the individual stylistic features are blurred, making it difficult to ascribe).

Focusing again on the triptych of the *Baptism of Christ*, although the historical sources place it on the altar of the north side of the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, Martens thinks that it was placed originally on the altar of the south side, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, brought from the Low Countries in 1495.

Its panels are not mentioned among the works of the Charterhouse of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, but the interest of Fritz Mayer van den Bergh, the Antwerp collector who in 1899 acquired the *Revenge of Herodias*, in knowing the provenance of the works he was purchasing, allows us to confirm this: this panel, along with another one of the same set, had been acquired in the mid-19th century in Bordeaux by Tanneguy Duchâtel (1803-1867), Count Duchâtel, it is not clear whether from General Darmagnac himself, who died in 1855, or from the heirs of General Darmagnac. This news confirms that the ensemble, which, as shown by the measurements of its panels (consistent with those of the 1659 altarpiece in which they were relocated), had originally belonged to the Carthusian monastery of Miraflores, was plundered by General Darmagnac.

The *Ecce Agnus Dei* was the last panel of the group to be identified. Susan Urbach, who became aware of it through old photographs, made it known in 2001, recognising it as a work by Juan de Flandes and as part of the triptych of the *Baptism of Christ* of the Carthusian monastery of Miraflores. Thanks to her publication, it was identified in the collections of the Narodni Muzej in Belgrade in 2003. The fact that on its reverse side there is an annotation with the number 54 links its material history to that of the *Beheading of St John the Baptist* in Geneva, on whose reverse side there is an annotation with the number 53, which would indicate that the two panels were part of the same sale, which, unfortunately, has not been identified. General Darmagnac must have disposed of them at an early date, but, unlike the *Beheading of St John the Baptist* in Geneva, about which news are known since the first half of the 19th century, the *Ecce Agnus Dei* of Belgrade is not known until the threshold of the 20th, when it was in the Austro-Hungarian Empire.

By 1900 it was owned by Arthur Löfkovits (1863-1935), a Hungarian Jewish jeweler from Nagyvárad (present-day Oradea, Romania) who had settled in Debrecen, Hungary, and was a passionate collector. In 1902, he gave part of his collection to this city to enable the foundation of a municipal museum / Városi Múzeum (the cession was made partly as a donation and partly as a deposit). The museum was initially housed in the rooms of an educational institution until 1905, when Löfkovits himself purchased a building to house it. That same year, on the occasion of the opening of the new headquarters of the institution, Löfkovits deposited new works, among which, apparently, was the painting that interests us here (the document is not sufficiently explicit and, on the other hand, it seems that Löfkovits deposited objects that he later withdrew). In any case, its early presence in the municipal museum is attested by photographic testimonies. In 1920, the businessman Frigyes Déri (1852-1924) donated his collection to the city of Debrecen, which

immediately undertook the construction of a building to house the new municipal museum, which, on the occasion of its opening in 1930, was renamed Déri Múzeum (to the detriment of the recognition of Löfkovits' contribution). In the guide of the relocated museum published that year, the painting we are interested in here is clearly mentioned. In 1940 the municipal government of Debrecen agreed to return a number of objects that had once been deposited in the municipal museum by Löfkovits to his daughter Josefa. The restitution became effective in 1948. By then, the family had emigrated to the United States. We are not sure that the panel by Juan de Flandes, which still had no attribution of any kind, ever crossed the Atlantic, as it would undoubtedly have found a better commercial outlet in the United States. All we know is that it was acquired by the Narodni Muzej in Belgrade in 1963 with the mediation of a certain Italo di Franco, a member of the Italian embassy in Belgrade. Thanks to the article published by Urbach in 2001, the panel could be identified in 2003.

Description

When Juan de Flandes painted the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse of Miraflores between 1496 and 1499, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, which presided over the other altar of the lay brothers' choir, was already there, so Juan de Flandes followed the typological model of the latter: a central panel housing a single scene (in this case, the *Baptism of Christ*) flanked by side panels housing two superimposed scenes. This model is not very common in Early Netherlandish painting, although its prestigious reference is the triptych of the *Last Supper* by Dirk Bouts in the Sint-Pieterskerk in Louvain. While in the triptych of the Master of the Legend of Saint Catherine the scenes of the wings are painted on a single panel, on the back of which are depicted large figures in grisaille, in the triptych of Juan de Flandes the scenes of the wings are painted on independent panels that would have been fitted into a mount and on the back of which a marble imitation was painted (which, until the recent identification of all the panels and their exhaustive technical analysis, made it difficult to determine the exact position of each panel in the ensemble).

The *Ecce Agnus Dei* would be the lower panel of the left wing. After the dismantling of the triptych and the reuse of its panels in the 1659 altarpiece, it is possible that it was relocated in the compartment of the reverse of the attic, facing the monks' choir, although we are not aware that this has been verified by comparing the measurements. Anyway, Ponz claimed to have seen the five panels of the primitive altarpiece, and this compartment would be the only one in which the *Ecce Agnus Dei* could have found a place. This panel represents the ministry of St John the Baptist: specifically, the passage narrated in John 1:29 in which the Precursor, upon seeing Christ pass by, points him out to his disciples and says 'Behold the Lamb of God' (*Ecce Agnus Dei* in Latin) to show his superiority. The composition is dominated by the solemn figure of St John the Baptist, who, located in the centre, points with the index finger of his right hand to Christ, represented behind him in the background. A clear contrast is established between the left half of the painting, populated by the disciples of St John the Baptist who, against a rocky background, reverently receive his announcement, and the right half of the painting, dominated by an open landscape in the background of which the Jordan River can be seen, in which stands the self-absorbed figure of Christ, who seems to be walking towards the river and who, in fact, is rolling up his tunic as if preparing to enter the water, thus paving the way towards the next episode of the triptych: the *Baptism of Christ* of the central and titular panel. It is, to say the least, striking the contrast between the physical type of Christ in this panel and in the subsequent one in which his baptism is represented: here he is a mature man, with a bushy beard and short hair, while in the following scene he is a young man, with a beard barely grown beyond his goatee and long hair.

Locations

- 1963

MUSEUM

[Narodni Muzej, Belgrado \(Serbia\)](#)

• 1948

PRIVATE COLLECTION

[Heirs of Arthur Löfkovits, New York \(United States\)](#)

• 1905 - 1948

MUSEUM

[Városi Múzeum / Déri Múzeum, Debrecen \(Hungary\)](#)

• 1905

PRIVATE COLLECTION

[Arthur Löfkovits, Debrecen \(Hungary\)](#)

• 1810

PLUNDER

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

• 1499 - 1810

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-147 y 150-154.
- URBACH, Susan (2001): "An Ecce Agnus Dei Attributed to Juan de Flandes. A Lost Panel from a Hypothetical Altarpiece", *Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen*, pp. 188-207.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katholischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-204 y 205.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: [CC BY 4.0 KIK-IRPA, Brussels \(Belgium\), cliché X044693](#) | Fotografía: [Marleen Sterckx, KIK](#)

